

VOYAGA YETMAGANLAR O‘RTASIDAGI HUQUQBUZARLIKLARNING PROFILAKTIKASI

Mirzayev Djamshid Turdaliyevich¹, Tojiboyeva Ulbo‘sin Hasan qizi²

¹Guliston davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası, Phd;

²Psixologiya yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590701>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb hisoblangan voyaga yetmagan o‘smirlar o‘rtasida sodir etiladigan huquqbuzarlik va jinoyatlarning kelib chiqish sabablari, uni yuzaga keltiruvchi omillar, ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash va shu bilan bir qatorda ularni oldini olish, bartaraf etish chora tadbirlari haqida fikr yuritilgan. Bundan tashqari huquqbuzarlik profilaktikasi va uni amalga oshirish jarayonidagi turli daraja va shakllari haqida ma’lumot berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: huquqbuzarlik, jinoyatchilik, o‘smir, intizom, nazorat, umumiy(jamoaviy), yakka, profilaktika, ruhiyat, stress, rehabilitatsiya, qonun, omil.

Kirish

Voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklarni oldini olish- huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda yakka tartibdagi profilaktika bilan bevosita bog‘liqdir. Huquqiy manbalarga ko‘ra, “yakka tartibdagi profilaktika deganda –huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalarning g‘ayriijtimoiy xulq-atvorli, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo‘lgan, huquqbuzarliklar sodir etgan shaxslarni aniqlash, ularning hisobini yuritish va ularga tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatishga doir faoliyati” tushuniladi. Bundan tashqari 2010 yil 29 sentyabrdagi “Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonunga ko‘ra “voyaga yetmaganlarning nazoratsizligi, qarovsizligiga, ular tomonidanhuquqbuzarliklar yoki boshqa g‘ayri-ijtimoiy xatti-harakatlar sodir etilishiga imkon beradigan sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etishga qaratilgan, yakka tartibdagi profilaktika ishi bilan birgalikda amalga oshiriladigan ijtimoiy, huquqiy, tibbiy va boshqa chora-tadbirlar tizimidir”. deb ta’rif berilgan [2]

Huquqbuzarlik — huquq va muomala layoqatiga ega subyekt tomonidan sodir etiladigan, huquq normalari talablariga zid keluvchi hamda shaxsga, mulkka, davlatga va butun jamiyatga zarar keltiruvchi ijtimoiy xavfli qilmish. O‘z xususiyatiga ko‘ra, huquqbuzarlik jinoyat, nojo‘ya harakat, intizomni buzish shaklida bo‘ladi.

Voyaga yetmagan shaxslar tomonidan sodir etiladigan huquqbuzarlik va jinoyatlarning sabablarini quyidagi omillarda ko‘rishimiz mumkin:

- oilada, mahallada hamda ta’lim muassasalarida voyaga yetmaganlar ularni yurish-turishi ustidan qat’iy nazoratni yetarli darajada olib borilmayotganligi;
- oiladagi salbiy muhitni farzandga ta’siri;
- internetdagi turli shaxvoniy, zo‘rligni va vaxshiylikni targ‘ib qiluvchi yoshlar ruhiyatiga salbiy ta’sir qiluvchi saytlarning ochiqligi va nazoratsiz foydalanish imkoni borligi;
- aksariyat voyaga yetmaganlarda badiiy asarlarni o‘qishga qiziqish yo‘qligi;

- otani, ayrim hollarda ota va onaning ham uzoq muddatga chet davlatlariga pul ishlash uchun ketib, farzandlarining qarovsiz qolishi. Shu va shunga o‘xshash holatlar natijasida yoshlar jinoyatchilikka qo‘l urayotganliklarini ko‘rishimiz mumkin.

Rossiya Federatsiyasi Prezidentining Bolalar huquqlari bo‘yicha komissarining maslahatchisi T.Yu.Teleginaning ta’kidlashicha, qayta-qayta jinoyat sodir etgan har ikkinchi voyaga etmagan bola ota-onasi spirtli ichimliklarni iste’mol qiladigan disfunktsiyali oilada yashaydi[1]

Huquqbuzarliklar profilaktikasi — huquq-tartibotni saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga barham berish, shuningdek huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-

sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo‘llaniladigan huquqbuzarliklar umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlari tizimi.[5]

Umumta’lim maktablarida huquqbuzarlik profilaktikasi tadbirlari ikki shaklda amalga oshiriladi: umumiy (jamoaviy) profilaktika, yakka tartibdagi profilaktika.

Umumiy (jamoaviy) profilaktika – bu o‘quvchilarning umumiy jamoasiga qaratilgan, huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini bartaraf etish, o‘quvchilarning huquqiy ongini o‘stirib, qonunlarga rioya etish ruhida tarbiyalashga qaratilgan chora tadbirlar majmuidir.

Yakka tartibdagi profilaktika ishi — ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo‘lgan voyaga yetmaganlar va oilalarni o‘z vaqtida aniqlash, shuningdek ularni ijtimoiy-pedagogik reabilitatsiya qilish hamda voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklar yoki boshqa g‘ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etishining oldini olishga doir faoliyatdir.[3]

Ijtimoiy va pedagogik xizmatlarning o‘zaro ta’sirini o‘rganib, profilaktika faoliyatini tizimli tashkil etishda asosiy uchta darajani ko‘rsatishimiz mumkin:

1. Mikro daraja: bu - ijtimoiy pedagog – o‘quvchil ijtimoiy makoni darajasida belgilanishi mumkin.

2. Mezo daraja: uning ijtimoiy makonini quyidagicha aniqlash mumkin: - ijtimoiy pedagog - o‘spirin - oilal.

3. Makro daraja: uni —oila – o‘spirin – ijtimoiy pedagog – jamiyat deb ko‘rsatish mumkin.[4]

Xulosa

Voyaga yetmaganlar o‘rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish bugungi kunda jinoyatchilikka qarshi kurashish bo‘yicha davlat tuzilmalari va jamoat tashkilotlari faoliyatining asosiy ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Albatta, bugungi kunda jamiyatimiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biri bu yoshlar orasida huquqbuzarliklarning o‘shish yo‘llarini o‘rganish va ularning oldini olish samaradorligini oshirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Грудинин Н.С. личность несовершеннолетнего российского преступника и механизм её формирования. Научный вестник ·2016 · N 2(8) |
2. Vaxidov A’zamjon Saidjonovich. Voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklarni oldini olishda yakka tartibdagi profilaktikani ahamiyati. central asian journal of multidisciplinary research and management studies.449-453 b

3. N.A.Isroilova, R.S.Nazarova. Voyaga yetmaganlar huquqbuzarligining profilaktikasida umumta’lim maktablarining o’rni. academic research in educational sciences volume 2 | issue 5 | 2021. issn: 2181-1385. scientific journal impact factor (sjif) 2021: 5.723
4. N. A. Isroilova, R. S. Nazarova. Voyaga yetmaganlar huquqbuzarligining profilaktikasida umumta’lim maktablarining o’rni. academic research in ucational sciences volume 2 | issue 5 | 2021.
5. <https://gendermadad.uz/oz/document/2530>
6. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).
7. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA’SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
8. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).